

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E AUTISMO: CAPACITANDO EDUCADORES PARA UMA INCLUSÃO EFETIVA POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL ARASAAC

Priscila Caseiro De Oliveira - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (priscila198420@gmail.com)

Wagner Cunha Lobo - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (wagnerloborr@gmail.com)

Céli Denise Corrêa Da Costa – UNIVERSIDADE NACIONAL DE ROSÁRIO
(denisecorreapsico@gmail.com)

Bruna Sobroza Da Silva – UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (sobroza@yahoo.com.br)

Alice Cristine Da Silva Araújo Gamboa – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
(alicecristine@yahoo.com.br)

E-mail para contato: priscila198420@gmail.com

Eixo Temático: Formação de Professores

DOI: 10.5281/zenodo.10429840

RESUMO

Objetivou-se apresentar a ferramenta digital ARASAAC como opção de comunicação alternativa frente a casos de autismo, reforçando a importância da formação de professores voltadas para a CAA e atuação na educação inclusiva. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada através de buscas nas bases de dados: Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online, Educ@ e o Portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com as palavras-chave: Formação, Capacitação, Inclusão, Professores, Educadores, Autismo, Transtorno do Espectro Autista, Escola e ARASAAC, associados ao operador booleano AND. Além ainda, do próprio site do ARASAAC e de legislações e livros relevantes para a temática. Os professores conhecerem as ferramentas digitais, como o ARASSAC, é de extrema importância nos dias de hoje, pois elas podem enriquecer e diversificar as estratégias de ensino, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas, pois com o uso do projeto ARASSAC, por exemplo, é possível oferecer atividades adaptadas ao nível de aprendizagem de cada aluno, facilitando a sua comunicação alternativa dentro da sala de aula. O professor deve ter o conhecimento sobre essas dificuldades vivenciadas pelos alunos com TEA quanto a sua comunicação e sobre as estratégias que podem ser implementadas para atuar frente a tais problemáticas.

Palavras-chave: Comunicação Alternativa e Aumentativa. Transtorno do Espectro Autista. Formação de Professores.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovado pela Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU), uma pessoa com deficiência pode ser exemplificada da seguinte forma (BRASIL, 2015, art. 2): “aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ocasionar na obstrução da sua participação plena e efetiva na sociedade”.

Dentro desse aspecto, discorre-se sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação e a interação social, apresentando movimentos repetitivos e de interesse restrito (DSM-5-TR^{TX}, 2023). Quando se trabalha com alunos que possuem autismo, a comunicação pode ocorrer por intermédio da fala ou não. Ao estar em contato, dentro do ambiente escolar com um aluno autista que tenha atraso ou dificuldade de fala e de comunicação verbal, o educador pode não conseguir atender aos seus pedidos, devido a ausência de objetos que o aluno não vocal iria apontar para conseguir se comunicar.

Rissato (2023) discorre que essa falta de comunicação funcional pode ser um obstáculo significativo, dificultando sua participação e comunicação nos lugares onde precisa expressar seus pedidos, interagir e ter voz. Considerando que, um desses lugares é a sua participação na escola. Neste contexto, a Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) se mostra como uma opção assertiva para auxiliar o ensino e aprendizagem dos alunos no TEA.

Ao nos referirmos as pessoas no TEA, que (ainda) não se comunicam por meio da fala, usa o termo “não falante” ou “não comunicante”, pois existem indivíduos autistas que falam, mas uma fala não funcional, como as ecolalias, através da repetição de sílabas ou frases ouvidas. Há quem se refere a essas pessoas como “não verbais”, entretanto muitas delas são, sim, “verbais”, pois usam palavras e outros meios simbólicos para se comunicar por linguagem de sinais, por tablets e outros veículos alternativos, muito embora não usem a fala como modo principal de comunicação (PRIZANT, 2023).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A CAA compreende um conjunto de estratégias e ferramentas visuais, gestuais e escritas que visam dar voz e possibilitar a fala, expressão e a compreensão de “não falantes” ou “não comunicantes” com falta de uma comunicação funcional. Refere-se então que, essa alternativa pode auxiliar no dia a dia, para que esse autista expresse suas vontades, seus desejos e possa ter também uma comunicação nas interações sociais com as pessoas do seu convívio familiar e escolar. Este artigo explora a importância da CAA para o ensino de indivíduos com autismo, como ela auxilia no processo de inclusão, como trabalhar a CAA com autistas e a relevância da CAA na educação especial (PRIZANT, 2023).

Por exemplo, se o aluno deseja comer uma maçã, com a CAA ele terá a figura da maçã e poderá pedir pelo item, sem esse tipo de comunicação alternativa e sem a presença do objeto naquele momento, não será possível saber o que ele deseja e isso pode gerar comportamentos de frustração e comportamentos disruptivos.

A partir disso, surgiu-se o seguinte questionamento: “Quais são as opções de CAA disponíveis para serem implementadas com alunos que se enquadram no Transtorno do Espectro Autista e qual a importância de o professor conhecer essas opções alternativas?”

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), o poder público criar e implementar ações e estratégias que garantam um sistema de educação pautado na inclusão, através do aprimoramento dos serviços educacionais, com a utilização de alternativas voltadas para a acessibilidade. O artigo em questão justifica-se perante a sua relevância social, pois a temática pode auxiliar na inclusão e acessibilidade de alunos autistas, beneficiando um grupo social que carece de apoio, visto que, cerca de 25% a 30% das pessoas com autismo são considerados como não falantes, reforçando a importância de promover alternativas comunicativas frente a tais casos (BRIGNELL, 2018).

Sendo assim, o estudo objetivou apresentar a ferramenta digital ARASAAC como opção de comunicação alternativa frente a casos de autismo, reforçando a importância da formação de professores voltadas para a CAA e atuação na educação inclusiva.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

O artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Esse tipo de pesquisa objetiva a investigação e o aprofundamento sobre uma determinada temática ou fenômeno, possibilitando então, a obtenção do conhecimento científico (SOUSA; OLIVEIRA; ALVES, 2021).

Para obtenção dos materiais a serem utilizados na pesquisa, realizou-se uma busca nas bases de dados: Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Educ@ e o Portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Além ainda, do próprio site do ARASAAC e de legislações e livros relevantes para a temática.

No momento da busca foram utilizados algumas palavras-chave para que fosse possível encontrar os materiais relacionados a temática, sendo elas: “Comunicação Alternativa e Aumentativa”, “Formação”, “Capacitação”, “Inclusão”, “Professores”, “Educadores”, “Autismo”, “Transtorno do Espectro Autista”, “Escola”, “ARASAAC”, associados ao operador booleano AND.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A comunicação é uma parte essencial do desenvolvimento humano, pois nos permite expressar nossas necessidades, desejos e emoções. No entanto, existem indivíduos que enfrentam desafios em sua capacidade de se comunicar verbalmente, como é o caso de alunos não vocais. Nesses casos, a comunicação alternativa desempenha um papel fundamental, proporcionando a esses alunos meios eficazes de se expressarem e interagirem com o mundo ao seu redor (DIAS, 2019).

Ao iniciar a discussão sobre a importância dessa abordagem, apresenta-se o exemplo de Jacob, um estudante que encontrou na comunicação alternativa uma maneira de se comunicar e se conectar com os outros. Jacob está enquadrado no TEA e possui no vocabulário apenas duas palavras: “Comer” e “Sim”, sendo ainda, classificado como Q.I baixo. Entretanto, posteriormente foi descoberto que Jacob possuía dificuldades motoras, o que gerou essa classificação baixa no teste de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

inteligência, mas que na realidade, ele pensava certo, mas digitava errado. A partir do momento que ele aprendeu a teclar, através de um instrumento baseado na CAA, verificou-se que ele sabia ler e soletrar, além de ter alto domínio com a música e poemas (GLOBO, 2023).

Sobre essa temática, Gardner (2001) evidencia que os testes de inteligência deveriam ser abandonados, pois a mente humana possui diversos tipos de capacidades, gerando diferentes inteligências ou Inteligências Múltiplas (IM). O autor ainda destaca os casos de autismo, referindo que uma criança com TEA pode ter um ótimo desempenho musical, compreender a matemática com facilidade e ainda assim, ter dificuldade na comunicação e em outros aspectos.

Por essas razões, reluto em lançar quaisquer imperativos para as chamadas escolas IM. Em vez disso considero a teoria das IM como um endosso claro de três premissas básicas: não somos todos iguais; não temos o mesmo tipo de mente (ou seja, não somos pontos distintos numa única curva em sino) e a educação funciona de modo mais eficaz se essas diferenças antes forem levadas em consideração do que ignoradas ou negadas. Levar a sério as diferenças humanas é essencial na minha perspectiva das IM. Em teoria isso significa que os indivíduos não podem ser arrolados de forma proveitosa numa única dimensão intelectual. Na prática, sugere que qualquer abordagem pedagógica uniforme e provavelmente só servirá otimamente a uma pequena porcentagem de crianças (GARDNER, 2001, p. 115).

Sendo assim, compreende-se a importância de utilizar comunicações alternativas e a relevância de formações para os professores sobre essa temática, para que seja possível promover a inclusão dentro do ambiente escolar. Dentre as diversas opções que existem para implementação da CAA frente ao TEA, este artigo destaca o Portal Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa (ARASSAC). O ARASSAC é um projeto financiado pelo Departamento da Cultura, Desportos e Educação do Governo de Aragão, localizado na Espanha, sendo considerado pelo local, como uma área de inovação e formação profissional. Esse projeto visa a inclusão, através de materiais visuais e adaptados para as pessoas com dificuldade de comunicação (ARASSAC, online).

A perspectiva do projeto é que ele seja implementado de maneira global, para isso, os responsáveis solicitam auxílio de voluntários para tradução dos materiais em diversos idiomas. Além ainda, da possibilidade de compartilhamento de vivências sobre a temática (ARASSAC, online).

Ao entrar no site ARASSAC, percebe-se que existem diversas opções, incluindo opções de pictogramas e materiais, publicação de materiais próprios,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ferramentas online, aulas abertas, entre outros, conforme apresentado na figura a seguir.

Figura 1 – Funções presentes no site ARASSAC.

Fonte: Autoria própria, 2023.

É necessário que o profissional da educação reconheça que existem diferenças e que essas diferenças apresentam necessidades únicas. Quando um educador desconsidera esses aspectos, observa-se a não oportunidade desse aluno mostrar seus potenciais e de participar do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, torna-se necessário que ocorra essa compreensão e a adaptação dentro da sala de aula (GARDNER, 2001).

O ARASSAC destaca-se ainda por ser classificado como de baixa ou alta tecnologia, pois ele pode ser utilizado de maneira online, através de computadores, tablets ou celulares – alta tecnologia, mas também é possível baixar e imprimir os seus materiais – baixa tecnologia. Ou seja, o site em questão, permite que o professor implemente e estimule a utilização da CAA através da baixa e alta tecnologia, sem excluir nenhum aluno. Essa descrição pode ser visualizada na figura 2.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 2 – Versões de baixa e alta tecnologia

Fonte: ARASSAC (online).

Esse tipo de material também pode ser utilizado para auxiliar crianças autistas com a sua rotina, através de pranchas ou em quadros de rotina, para que ela consiga criar uma programação visual e compreender o que vai acontecer durante o seu dia. Quando se trata de pessoas com TEA, a rotina é algo importante, pois ajuda a fornecer previsibilidade e clareza, entendendo de forma visual quais serão as atividades que ele deve desempenhar. Além de que, gera uma certa motivação, pois ele sempre estará ciente do que irá acontecer. E caso ocorra uma mudança naquela rotina, torna-se mais fácil a compreensão de maneira visual.

Essa rotina pode ser implementada dentro de casa, na escola e nos espaços terapêuticos. A figura 3 apresenta duas formas de utilização da rotina visual dentro do âmbito escolar, seja ela de forma impressa ou desenhada, permitindo ao aluno a compreensão sobre o que será feito em cada momento e facilitando para o professor a comunicação sobre as atividades que serão desempenhadas, se tornando então, um parceiro de comunicação. Além de que, essa rotina visual também acaba permitindo que os colegas auxiliem o aluno autista.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 3 – Opções de rotina visual

CHEGADA	
HORA DA RODINHA	
HORA DO TRABALHINHO	
HORA DA HISTÓRIA	
HORA DA HIGIENE	
LANCHE (15h)	
HORA DA HIGIENE	
RECREIO (15h30min) Parquinho - Solário - Sala Alternativa	
HORA DAS ARTES	
HORÁRIO DA FRUTA	
SAÍDA	

Fonte: Garcia (online).

Os professores conhecerem as ferramentas digitais, como o ARASSAC, é de extrema importância nos dias de hoje, pois elas podem enriquecer e diversificar as estratégias de ensino, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas. Os professores que dominam essas ferramentas têm a capacidade de criar recursos educacionais digitais, como apresentações multimídia, vídeos, jogos educativos e atividades interativas, que podem engajar os alunos e facilitar a compreensão dos conteúdos (ÂNGELO, 2021).

As ferramentas digitais permitem ainda que os professores personalizem o ensino de acordo com as necessidades individuais dos alunos com TEA (ÂNGELO, 2021). Com o uso do projeto ARASSAC, por exemplo, é possível oferecer atividades adaptadas ao nível de aprendizagem de cada aluno, facilitando a sua comunicação alternativa dentro da sala de aula.

A plena inclusão de indivíduos com autismo dentro das escolas e na sociedade é uma meta importante. A CAA desempenha um papel crucial nesse processo, tornando a comunicação acessível e eficaz para esses indivíduos. Ela permite que estudantes autistas participem ativamente das atividades escolares,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

interajam com colegas e professores, e acessem o currículo de maneira mais eficiente (FRANÇA, 2023).

Outro ponto positivo que carece ser repassado para os educadores é a possibilidade da criação de uma tabela de comunicação alternativa dentro do ARASSAC. Caso a escola possua acesso a internet, o professor consegue criar naquele momento e em conjunto com o aluno ou ainda, criar em casa e implementar dentro da sala de aula de maneira offline, sendo totalmente gratuito. Destaca-se ainda que essa criação possui sons, lendo a frase escrita, ou seja, a CAA é estabelecida com vozes e pictogramas. Para compreensão e visualização dessa ferramenta, a autora realizou a criação de uma dessas tabelas, conforme apresentado na figura abaixo.

Figura 4 – Criação de uma tabela de Comunicação Alternativa e Aumentativa

Fonte: ARASSAC (online, criado pela autora).

Sendo assim, afirma-se que o professor deve implementar a comunicação alternativa dentro da sala de aula, de forma eficaz. Isso inclui o treinamento na utilização de sistemas de comunicação alternativa, como PECS (Sistema de Comunicação por Troca de Figuras) e dispositivos de comunicação assistiva, além da adaptação do ambiente e das atividades de aprendizado para facilitar a comunicação (FRANÇA, 2023). Para isso, é necessário que ele compreenda a importância desses aspectos e conheça as opções de ferramentas, como o ARASSAC. Para isso, destaca-se a realização de formações com esses educadores.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível compreender que, apesar da evolução e da homogeneidade do mundo atual, as diferenças ainda estão presentes, então, torna-se necessário considerar e compreender tais diferenças, para que seja possível atuar de maneira inclusiva. Dentro desse âmbito, destaca-se a comunicação dos alunos autistas não falantes, por meio da implementação da comunicação alternativa e aumentativa.

Verificou-se que existem diversas opções de CAA, o artigo em questão trouxe destaque para a plataforma ARASSAC, devido o seu acesso público e gratuito, com materiais que auxiliam na comunicação alternativa do aluno, materiais para uso do professor em sala de aula, assim como ferramentas de criação, que permitem a consideração das individualidades e especificidades de cada aluno.

Sendo assim, evidencia-se que o professor deve ter o conhecimento sobre essas dificuldades vivenciadas pelos alunos com TEA quanto a sua comunicação e sobre as estratégias que podem ser implementadas para atuar frente a tais problemáticas. Por isso, é relevante que ocorram formações e capacitações voltadas para esse aspecto, orientando sobre os autistas não falantes, a importância da tecnologia, a comunicação alternativa e aumentativa e sobre ferramentas que podem ser utilizadas nas suas práticas em sala de aula, como o ARASSAC, visando atender e incluir esse aluno durante todo o processo de ensino-aprendizagem, ampliando o conhecimento e abrindo novos horizontes.

Espera-se que esse estudo possa auxiliar no entendimento sobre a importância dessa temática e assim, estimular a criação e implementação de materiais e ferramentas que possibilitem a comunicação alternativa e aumentativa, estimulando assim, a sua utilização dentro da sala de aula e de outros ambientes da escola, como forma de proporcionar o direito inclusivo, garantido por lei sobre as adaptações razoáveis, para todos os alunos que apresentam algum tipo de deficiência. Espera-se ainda estimular o desenvolvimento de formações para os professores e todo o corpo técnico da escola, gerando maior conhecimento e assim, ocasionando em um ambiente mais inclusivo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ÂNGELO, Jamisson da Silva. O papel do professor na inclusão do aluno autista. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. v. 3, n. 7, p. 137-150, 2021. Disponível em: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/aluno-autista>>. Acesso em: 03.11.2023.

ARASSAC. **O que é o ARASAAC?**, online. Disponível em: <<https://arasaac.org/world>>. Acesso em: 03.11.2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Presidência da República, 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 03.11.2023.

BRIGNELL, Amanda et al. Communication interventions for autism spectrum disorder in minimally verbal children. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 11, n. 11, 2018. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6516977/>>. Acesso em: 03.11.2023.

DIAS, Cristina Blauth. A comunicação e a importância de se comunicar bem. **XVII Fórum da Rede Municipal de Ensino**, Novo Hamburgo, 2019. Disponível em: <https://novohamburgo.rs.gov.br/sites/pmnh/files/secretaria_doc/2019/02_A%20COMUNICA%C3%87%C3%83O%20E%20A%20IMPORT%C3%82NCIA%20DE%20SE%20COMUNICAR.pdf>. Acesso em: 03.11.2023.

DSM-5-TR. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. American Psychiatric Association (trad.), 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2023.

FRANÇA, Marileuza Silvestre de. **Percepção de professores do atendimento educacional especializado acerca dos desafios do uso da comunicação suplementar e alternativa**. 2023. 44f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2023. Disponível em: <<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/27201/1/MSF16062023.pdf>>. Acesso em: 03.11.2023.

GARCIA, Zioneth. A rotina visual ou quadro de rotina. **Mães com ciência**, online. Disponível em: <<https://maescomciencia.com/2017/06/28/a-rotina-desenhada/>>. Acesso em: 03.11.2023.

GARDNER, Howard. **Inteligência: um conceito reformulado**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, 347p.

GLOBO. Jovem com autismo que quase não fala cria mentalmente sinfonia. **G1**, Notícias, 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2023/10/29/jovem-com-autismo-que-quase-nao-fala-cria-mentalmente-sinfonia.ghtml>>. Acesso em: 03.11.2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PRIZANT, Barry M.; FIELDS-MEYER, Tom. **Humano à sua maneira: um novo olhar sobre o autismo**. Trad. CIPOLLA, Marcelo Brandão. 1ª ed. São Paulo: Edipro, 2023.

RISSATO, Heloise. CAA e autismo: A importância da comunicação alternativa e aumentativa no desenvolvimento da criança com TEA. **GenialCare**, 2023. Disponível em: <<https://genialcare.com.br/blog/caa-e-autismo/>>. Acesso em: 03.11.2023.

SOUSA, Angélica Silva de; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; ALVES, Laís Hilário. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da Fucamp**, v. 20, n, 43, p. 64-83, 2021. Disponível em: <<https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336/1441#:~:text=A%20pesquisa%20bibliogr%C3%A1fica%20%C3%A9%20o,publicados%2C%20para%20apoiar%20o%20trabalho>>. Acesso em: 03.11.2023.